

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI' NI O'QITISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Sherdonova Dilbar Xolmamatovna

O'zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati,
Termiz shahridagi 21-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7070898>

Annotatsiya

Ushbu maqolada informatika fanidan dars samaradorligini oshirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion metodlar orqali tushunchalarni shakllantirish muhim ilmiy, pedagogik muammo hisoblanishi haqida so'z yuritiladi. Bir necha metodlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: informatika, metod, texnologiya, axborot, faoliyat, reproduktiv, instruktiv-amaliy va mahsulli-amaliy

Pedagogikada o'qitish metodlarini tasniflashga yagona yondashuv mavjud emas. O'qitish metodlarini bilish manbalari bo'yicha tasniflash ancha oddiy bo'lib, ular amaliyotda keng tarqalgan.

Bu belgi bo'yicha metodlar qo'yidagi uch guruhga bo'linadi: og'zaki, ko'rsatmali va amaliy metodlar. Bu metodlar o'zaro bog'liq bo'lganligi sababli ularni doim ham aniq chegaralab bo'lmaydi. Informatikan dars samaradorligini oshirishda innovatsion usullardan foydalanish faoliyatining xarakteri tavsiya etilgan metodning samaradorligini belgilaydi. Pedagogning roli o'qituvchilarning o'qishiga mohirona rahbarlik qilishdan iborat bo'ladi.

Tasniflashning shunday turlari ham mavjudki, ularda o'qitish metodlari o'qishning tegishli metodlariga: axborot-umumlashtirish, ijrochilik tushuntirish, reproduktiv, instruktiv-amaliy va mahsulli-amaliy, tushuntirishda'vat va qisman izlanishli, undovchi va izlanish tarziga mos keladi. Amalda o'qitish metodlarini tasniflashga bilimlar manbai manntiqan asoslar bo'yicha bilimlar manbai va o'qituvchilarning o'quv faoliyatidagi mustaqillik darajasi bo'yicha baravar yondashish eng ko'p uchraydi.

Demak, pedagog tushunchalarni o'qituvchilarda shakllantirishda har bir dars maqsadi va mazmuniga mos keladigan motivatsiya me'yorini aniqlab olishi lozim bo'ladi. Pedagogikada o'qituvchilarni darsga qiziqtirish metodlari xilma-xildir. Pedagogikaning bugungi talabiga ko'ra darsga tayyorlanish va uni yuqori saviyada o'tkazish hamda to'g'ri baholash uchun ta'limning faol metodlaridan

foydalanishi muhim ahamiyat ega. Bu esa o'zlashtirilayotgan bilim samaradorligini oshiradi, o'zining amaliy natijasini namoyish etadi.

Aqliy hujum metodi

Aqliy hujum - g'oyalarni generatsiya qilish usuli. O'quvchilar birlashgan holda qiyin muammoni yechishga harakat qiladilar: uni yechish uchun shaxsiy g'oyalarni ilgari suradilar (generatsiya qiladi). U o'qituvchilarni o'z tasavvurlari va ijodlaridan foydalanishga rag'batlantiradi. Aqliy hujumning vazifasi kichik guruhlar yordamida yangi-yangi g'oyalarni yaratishdan iborat. Bu metod muammoni hal qilayotgan bakalavr o'qituvchilarning ko'proq aql bovar qilmaydigan va hatto fantastik g'oyalarni yaratishga undaydi. G'oyalar qancha ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi hisoblanadi. Ularning hech bo'lmaganda bittasi ayni maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin.

Aqliy hujum qoidalari:

fikr va g'oyalar hech qanday cheklanmagan holda aytilishi lozim;

bildirilgan fikr va g'oyalar takliflar berish to'xtatilmaguncha muhokama qilinmaydi, baholanmaydi;

bildirilgan har qanday g'oya va fikrlar hisobga olinadi;

qancha ko'p g'oya va fikrlar bildirilsa shuncha yaxshi;

bildirilgan g'oya va fikrlarni to'ldirish va yanada kengaytirish mumkin; barcha aytilgan takliflar yozib boriladi;

takliflarni bildirish uchun vaqt aniq belgilanadi.

“FSMU” texnologiyasi

Bu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda, bahs-munozaralar o'tkazishda yoki o'quv-seminari yakunida (o'quvchilarning o'quv-seminari haqidagi fikrlarini bilish maqsadida), yoki o'quv rejasi asosida biron bo'lim o'rganib bo'lingach qo'llanilishi mumkin, chunki bu texnologiya o'quvchilarni o'z fikrini himoya qilishga, erkin fikrlash va o'z fikrini boshqalarga o'tkazishga, ochiq holda bahslashishga, shu bilan qatorda o'quvchilarni o'quv jarayonida egallagan bilimlarini tahlil etishda, qay darajada egallaganliklari baholash va bahslashish madaniyatiga o'rgatadi.

Maqsad - ushbu texnologiya o'quvchilarga tarqatilgan oddiy qog'ozga o'z fikrlarini aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarini bayon etishga yordam beradi.

O'tkazish texnologiyasi: ushbu texnologiya bir necha bosqichda o'tkaziladi.

1 - bosqich - o'qituvchi o'quvchilar bilan birga bahs mavzusini yoki muhokama etilishi kerak bo'lgan muammoni, yoki o'rganilgan bo'limni belgilab oladi; - o'qituvchi o'quv mashg'ulotida avval har bir o'quvchi yakka tartibda ishlashi,

keyin esa kichik guruhlarda ish olib borilishi va nihoyat dars oxirida jamoa bo'lib ishlanishi haqida o'quvchilarga ma'lumot beradi; - mashg'ulot davomida har bir o'quvchi o'z fikrini erkin holda to'liq bayon etishi mumkin ekanligi eslatib o'tiladi.

2 - bosqich Har bir o'quvchiga FSMU texnologiyasining 4-bosqichi yozilgan qog'ozlar tarqatilgan:

F - fikringizni bayon eting.

S - fikringizni bayoniga sabab ko'rsating.

M - ko'rsatgan sababingizni isbotlab misol (dalil) keltiring.

U - fikringizni umumlashtiring.

Har bir o'quvchi yakka tartibda qog'ozdagi FSMU-ning 4-bosqichini o'z fikrlarini yozma bayon etgan holda to'ldiradi.

3 - bosqich Har bir o'quvchi o'z qog'ozlarini to'ldirib bo'lgach, o'qituvchi ularni kichik guruhlariga bo'linishlarini iltimos qiladi yoki o'zi turli guruhlariga bo'lish usullaridan foydalangan holda o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib yuboradi; O'qituvchi har bir guruhga FSMU texnologiyasining 4-bosqich yozilgan katta formatdagi qog'ozlarni tarqatadi; O'qituvchi kichik guruhlariga har birlari yozgan qog'ozlardagi fikr va dalillarni katta formatda umumlashtirgan holda 4-bosqich bo'yicha yozishlarini taklif etadi.

4 - bosqich - kichik guruhlarda avval har bir o'quvchi o'zi yozgan har bir bosqichdagi fikrlari bilan guruh a'zolarini tanishtirib o'tadi. Guruh a'zolarining barcha fikrlari o'rganilgach, kichik guruh a'zolari ularni umumlashtirishga kirishadi; - guruh a'zolari FSMU ning 4-bosqichini har biri bo'yicha umumlashtirib, uni himoya qilishga tayyorgarlik ko'radilar; - Fikrlarni umumlashtirish vaqtida har bir o'quvchi o'z fikrlarini himoya etishi, isbotlanishi mumkin.

5 - bosqich - kichik guruhlar umumlashtirilgan fikrlarini himoya qiladilar: guruh vakili har bir bosqichni alohida o'qiydi iloji boricha izoh bermagan holda ba'zi bo'limlarni isbotlashi, ya'ni guruhlarning aynan nima uchun, shu fikrga kelganini aytib o'tishi mumkin.

6 - bosqich - O'qituvchi mashg'ulotga yakun yasaydi, bildirilgan fikrlarga o'z munosabatini bildiradi; - quyidagi savollar bilan o'quvchilarga murojat qiladi: - "Ushbu trening yordamida nimalarni bilib oldingiz va nimalarga o'rgandingiz?" Misol sifatida informatika darslarida "Sanoq sistemalari" bo'limi tugagach ushbu texnologiyadan foydalanish mumkin. 4-bosqich uchun taxminiy vazifalarni keltirib o'tamiz:

1. 101101112 - X16

2. X16 -12458910

3. 12458 + A89D16

4. X16 = AD9A16 : 10101112

Dars mashg'ulotlarida innovatsion texnologiya, usul va metodikalardan foydalanishda natijasida:

- o'quvchilarning bilim olishga intilishi ortadi;
- fikrlash qobiliyatlari rivojlantiriladi;
- erkin fikrlashga o'rganadi; - darsga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi;
- boshqalar fikrini eshitishga va ularni hurmat qilishga o'rganadi;
- o'z fikrini erkin va mustaqil ayta olishga o'rganadi;
- ko'proq o'z ustida ishlashga o'rgatadi;
- kompyuter bilan ishlash malakasi oshadi;
- internet va u bilan ishlash malakasi ortadi va h.k.

Bundan ko'rinib turibdiki, interfaol usullarni dars jarayoniga qo'llash o'qituvchining bilimi, malakasi, kasbiy mahorati, tajribasiga ham bog'liq. O'qituvchi o'quvchilarni darsda faollikka chaqirish uchun u bolalarda qiziqish uyg'otuvchi savollar va interfaol usullarni tanlay olish kerak. Ana shundagina dars qiziqarli bo'lishi bilan birga ko'zlangan natijaga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Abduqodirov A.A., Pardayev A. Pedagogik texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi. T. Fan va texnologiya. 2012. -104 b
2. Abduqodirov A.A., Otaboyeva F.T. Ijodiy tasavvur va uni rivojlantirishning intellektual qurollari. - Namangan. 2014. -172 b
3. Abduraximov D.B., Kasb-Hunar kollejlari informatika fani turlari aloqadorligiga o'qitish metodikasi. Ped. Fanl. Nomz. dis avtoreferati. - Toshkent: TDPU, 2007.- 24 b
4. Aripov M., Muhammadiyev J. Informatika, informatsion texnologiyalar Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. - Toshkent: TDYul. 2004, - 275 b